

A INFLUÊNCIA DO MARKETING DIGITAL NA DECISÃO DE COMPRAS DA REDE CALÇADISTA RENSZ CALÇADOS – SÃO SEBASTIÃO-SP

THE INFLUENCE OF DIGITAL MARKETING IN THE PURCHASING DECISION OF THE FOOTWEAR NETWORK RENSZ SHOES – SÃO SEBASTIÃO-SP

Jovina Ribeiro Fialho, Virllanne Batista dos Santos e Patrícia Carbonari Pantojo

Fatec São Sebastião, Rua Ítalo Nascimento, 366 – Praia do Porto Grande, São Sebastião – SP, 11608--248,
Brasil, jovina.fialho@fatec.sp.gov.br, virllanne.santos@fatec.sp.gov.br, patricia.pantojo@fatec.sp.gov.br.

RESUMO. O presente artigo tem como finalidade demonstrar a influência do Marketing Digital no poder de compras dos consumidores na Era Digital, abordando o seguinte questionamento : Até que ponto o Marketing Digital utilizado pela Rensz aumenta as vendas na loja, levando-se em consideração o poder de compras dos consumidores, assim como o acesso que eles possuem à internet? Para tal utilizou-se a loja Rensz Calçados de São Sebastião como objeto de estudo. Foram realizadas pesquisas de caráter qualitativo e explicativo, por meio de pesquisas bibliográficas e fontes documentais. Após a pesquisa teórica utilizou-se uma pesquisa de campo por meio da aplicação de questionário respondido pelo gerente da loja. A loja proporciona aos consumidores flexibilidade e agilidade na hora da escolha do produto. Por meio das mídias sociais divulgam seus produtos e principalmente sua marca, fornecendo aos seus clientes maior acessibilidade. Logo, o Marketing Digital é visto como uma tendência, onde os consumidores modernos escolhem fazer suas compras pela internet, pois a Era Digital proporciona praticidade tanto para a empresa como para os clientes.

Palavras-chave. Marketing Digital. Decisão de Compras. Rensz Calçados.

Abstract. This article aims to demonstrate the influence of Digital Marketing on consumer purchasing power in the Digital Age, addressing the following questioning : To what extent the Digital Marketing used by Rensz increases sales in the store, taking into account the purchasing power of consumers, as well as the access they have to the internet? For this purpose, the store Rensz Calçados de São Sebastião was used as the object of study. Qualitative and explanatory research was conducted through bibliographic research and documentary sources. After the theoretical research, a field research was used through the application of a questionnaire answered by the store manager. The store gives consumers flexibility and agility when choosing the product. Through social media they disseminate their products and especially their brand, providing their customers with greater accessibility. Therefore, Digital Marketing is seen as a trend, where modern consumers choose to shop online, because The Digital Age provides practicality for both the company and customers.

Keywords: Digital Marketing. Purchasing decision. Rensz shoes.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço das novas tecnologias, cada vez mais nos deparamos com inovações tecnológicas que são utilizadas em todas as esferas e segmentos de mercado e que trazem consigo o poder de mudar uma tomada de decisão.

Segundo Kotler e Keller (2012), à medida que o consumidor obtém mais informações, somente algumas continuarão como concorrentes sérias (conjunto de escolha).

Ainda conforme os autores, a revolução digital criou uma era da informação e que hoje em dia a maioria das negociações são realizadas através dos meios eletrônicos: internet, intranets e extranets.

O uso da internet possui um papel de grande relevância na atualidade principalmente quando se refere aos hábitos de consumo, modo de pensar e até mesmo a conduta da sociedade mudando a percepção dos consumidores. Aliado ao marketing, esse fenômeno tornou-se a ferramenta estratégica mais utilizada pelos gestores para alavancar o desenvolvimento das organizações e aumentar suas vendas.

A empresa Rensz Calçados tem o comprometimento de proporcionar aos seus clientes produtos de qualidade e custo acessível traçando estratégias através de diversos meios como promoções, gincanas, e até mesmo a utilização do *benchmarking*.

A loja utiliza periodicamente o *benchmarking* com o objetivo de registrar/atualizar as informações dos concorrentes (preços, pagamento e planos de garantia) para oferecer produtos que atendam às expectativas de seus consumidores. Contudo, a utilização do Marketing Digital tem ganhado cada vez mais espaço no planejamento estratégico da loja para alavancar suas vendas.

O questionamento abordado para ser elemento de estudo desta análise é se a decisão de compra do consumidor é influenciada pelo Marketing Digital, visto que no mundo atual grande parte das informações que chegam ao consumidor é através do meio digital.

Neste trabalho busca-se demonstrar o poder de influência das campanhas de Marketing Digital na decisão de compras e o comportamento do consumidor da rede calçadista Rensz Calçados. Diante deste contexto, elegeu-se como problema dessa pesquisa : Até que ponto o Marketing Digital utilizado pela Rensz aumenta as vendas na loja, levando-se em consideração o poder de compras dos consumidores, assim como o acesso que eles possuem à internet?

Para compreender as ações estratégicas implementadas pelo elemento de estudo através do Marketing Digital, realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter explicativa.

Para demonstrar tal análise, adotamos como meios de estudos, pesquisas bibliográficas e fontes documentais.

Após a pesquisa teórica utilizou-se uma pesquisa de campo por meio da aplicação de questionário respondido pelo gerente da Loja Rensz Calçados, filial de São Sebastião.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Marketing

De acordo com Las Casas (2006) citado por Garcia (2012), o marketing teve origem no Brasil por volta de 1954. Marketing é uma palavra inglesa, que traduzida para o português significa, ação no mercado ou mercado em movimento. Segundo Garcia (2012), citando o autor (LAS CASAS, 2006, p.14), em 1960 a Associação Americana de Marketing definiu o termo como “desempenho das atividades comerciais que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou usuário”.

Para Kotler e Keller (2012), o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais, definida pelos autores de maneira simplificada, como uma forma de suprir necessidades visando gerar lucros ou vantagens. Conforme os autores, através da utilização das mais avançadas ferramentas e técnicas disponíveis, o bom marketing não é acidental é resultado de um cuidadoso processo de planejamento e execução.

Kotler e Keller (2012), afirmam ainda que Marketing é um procedimento social pelo qual os indivíduos e grupos conseguem o que precisam e anseiam por meio da criação, da oferta e da troca

livre de objeto de valor entre si.

Os autores declaram que:

Para Peter Ducker, o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço da venda. O objetivo é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço possa se adequar a ele e se vender sozinho, de maneira ideal, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária, então, seria tornar o produto disponível. (KOTLER; KELLER, 2012, p. 4).

Ainda de acordo com os mesmos autores, o marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificando o potencial de lucro. Os autores explicam que, se tornam imprescindíveis a percepção e a dimensão da utilização desta ferramenta dentro das organizações como ferramenta estratégica para captar, manter e fidelizar clientes por meio da criação, entrega e comunicação de um valor superior.

Já para Cobra (2009, p.3) “marketing é uma forma de sentir as oportunidades de mercado e desenvolver produtos e serviços”.

Segundo Rocha (1999, p.15), citado por Garcia (2012), marketing é uma função gerencial, que procura acertar as ofertas da empresa as demandas particulares do comércio, onde utiliza-se um conjunto de princípios e técnicas como ferramenta para alcançar suas metas. Pode ser adotado ainda, como um processo social, pelo qual são reguladas a oferta e a procura de bens e serviços que atende às necessidades sociais.

Conforme Kotler; Keller (2012), o Marketing Mix também se encontra presente no mundo do Marketing digital. Ao desenvolver novos conceitos, os autores ampliaram a visão dos 4Ps do marketing (Marketing Mix): produto, preço, praça e promoção. Este conceito reúne as quatro características principais que são trabalhadas pelo marketing para atingir o melhor resultado possível em suas estratégias.

Produto: Variedade de produtos, qualidade, design características, nome de marca embalagem, tamanhos, serviços garantias e devoluções. Preço: preço de lista, descontos, concessões prazo de pagamento, condições de financiamento. Praça: canais, cobertura, variedades, locais, estoques e transporte. Promoção: promoção de vendas, propaganda, força de vendas, relações públicas, marketing direto. (KOTLER; KELLER, 2012, p. 24).

2.2 Marketing Digital

De acordo com Marcondes (2015), o Marketing Digital possui o mesmo conceito e foco de marketing tradicional, o que o difere, são as ferramentas de comunicação e distribuição de informações, que são realizadas por meio de recursos digitais.

Para Oliveira (2000, p.4), apud Marcondes (2015), o foco do Marketing Digital é elaborar estratégias de marketing por meio da internet, buscando uma interatividade total nos relacionamentos entre organizações e consumidores, para proporcionar a troca rápida de informações entre si.

Segundo o autor Limeira (2000, p. 9) citado por Marcondes (2015), o desenvolvimento da tecnologia da informação e da comunicação, especialmente a internet, evolui o marketing tradicional para o chamado marketing eletrônico e Marketing Digital. Esse conceito demonstra o conjunto de elementos do marketing por meio de vias eletrônicas como a internet, onde a quantidade e o tipo da informação

recebida são controlados pelo cliente.

2.3 Benchmarking

Segundo Sales (2017), o *benchmarking* originou-se da expressão inglesa que significa *benchmark* ponto de referência. Por esse motivo podemos considerar esse recurso como uma técnica competitiva que tem como objetivo fazer uma análise minuciosa nos concorrentes para identificar, entender suas ações e ajustá-los aos seus processos para se manter competitivo.

Ainda conforme a autora as organizações que adotam essa excelente estratégia para identificar e mensurar as potenciais melhorias de mudança e inovação através de novas técnicas, é correto afirmar que o *benchmarking* é sinônimo de identificação e aprendizagem de boas práticas.

De acordo Sales (2017), o *benchmarking* é uma ferramenta muito popular utilizada para avaliar e analisar o estudo dos concorrentes. A maior finalidade estratégica de quem utiliza essa ferramenta é descobrir as melhores práticas e aperfeiçoar o desempenho contínuo da empresa.

2.4 Perfis do Consumidor na Era Digital

Para lançar no mercado produtos que atinjam os objetivos do conceito de marketing ou mesmo manter o nível satisfatório de atendimento, torna-se necessário entender a razão e a forma pela qual os consumidores realizam suas compras. (LAS CASAS, 2006, p. 132).

Ainda de acordo o autor,

O consumidor, diante de uma situação de compra, age em decorrência de uma série de influências de ordem interna ou externa. Como fatores internos, estão incluídos os principais componentes da estrutura psicológica do indivíduo, sua formação passada expectativas futuras. O ser humano recebe influências externas do meio ambiente em que vive, incorporando-as em seu comportamento. (LAS CASAS, 2006 p.132).

Já de acordo com Mota (2014), o consumidor vem ganhando força, a confiança que eles têm uns nos outros é maior do que na empresa, e com a influência das redes sociais as empresas estão revendo e tomando decisões antes não pensadas. Os atuais consumidores querem participar, mas exigem desenvolvimento e personalidade da marca. No futuro as marcas não influenciarão mais os consumidores, sendo necessário transparência das empresas para fidelizar o cliente.

2.5 Influências do Marketing Digital no Poder de Compras

Conforme Silveira (2017), as pesquisas mais recentes mostram que existem em média três aparelhos por habitantes conectados no planeta, ou seja, possui no mercado mais de 25 bilhões de dispositivos vinculados pela internet. Essas pessoas se mantêm conectadas todo o tempo, usando informações, dados, influenciando outras pessoas em suas comunidades e tomando decisão de compras.

Ainda segundo Silveira (2017), isso é só o começo, pois em apenas 3 anos, estima-se que haverá mais de 50 bilhões de aparelhos conectados e este número não abrange apenas aparelhos de celular e tablets, mas também aparelhos domésticos, *smart watches*, carros, semáforos e todo espécie de dispositivo que esteja conectado e trocando dados com a internet.

Silveira (2017), afirma ainda que cada vez mais rápida é a transformação pelo qual o mundo está passando, que a Internet das Coisas tem acelerado este processo e que estamos absolutamente na era

da “vida conectada”.

2.6 Comportamentos do Consumidor

O comportamento do novo consumidor conectado tem mudado expressivamente nos últimos anos pois o mundo das comunicações e das mídias tem experimentado uma intensa transformação. Segundo Silveira (2017), com o avanço da globalização e o aumento das inovações tecnológicas, essas frequentes mudanças têm influenciado significativamente no perfil do consumidor que deixou de ter um comportamento passivo para se tornar ativo no mundo digital.

Silveira (2017), afirma que o consumidor além de tomar a iniciativa na busca pelas informações, ele procura interagir, criar e compartilhar dados sobre os itens e as marcas e que as organizações que desejam a busca pela eficácia impactando seus consumidores potencias, devem buscar entender esse novo comportamento, pois a Era Digital é a era do consumidor conectado. Segundo o autor o mundo não está passando por apenas uma revolução tecnológica, mas também de comportamento.

Conforme Cobra (2009, p. 82), “para analisar o comportamento do consumidor inclui entender suas atividades físicas e mentais”.

De acordo com Cobra (2009, p. 81), “o mais importante é prever onde os clientes estão indo e chegar lá primeiro”. Ainda conforme o autor, para compreender as necessidades e desejos dos consumidores é preciso conhecer as pessoas, seus gostos, suas necessidades até mesmo suas fantasias, pois no ato da compra as influências fazem o consumidor mudar de ideia no último momento.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para compreender as ações estratégicas desenvolvidas pelo objeto de estudo através do Marketing Digital, foi realizada a pesquisa de abordagem qualitativa de caráter explicativa.

De acordo o site Portal da Educação, pesquisa qualitativa não se preocupa com relação aos números, mas sim com relação ao aprofundamento e de como ela será entendida pelas pessoas. Os investigadores que utilizam essa técnica objetivam explicar o porquê dos fatos, descobrindo o que precisa ser feito sem identificar os valores que se reprimem a prova de dados, pois os dados avaliados por este método não são baseados em números.

Utilizou-se também de pesquisa bibliográfica que “é um tipo de trabalho de conclusão de curso em que o pesquisador somente utiliza publicações impressa ou eletrônica. Para isso, ele se valerá de fontes que encontrará em bibliotecas, jornais, *lan house* etc” (MARTINS JUNIOR, 2015, p. 58), além de fontes documentais. Marconi e Lakatos (2012, p. 57), vão além, para as autoras, a pesquisa bibliográfica em relação ao tema de estudo envolve toda bibliografia já tornada pública, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.

Após a pesquisa teórica, que conforme Cavalini (2016), além de dar oportunidades aos possíveis contra-argumentos e questionamentos acerca da legitimação da hipótese, pressupõe a discussão e fundamentação da teoria.

E que ainda, para ela, nem sempre esse meio de pesquisa indica claramente que ela seja dependente da empírica, de início ela se faz autossuficiente não sendo necessário demonstrar uma relação de causa e efeito. A autora ainda afirma, que embora haja algumas áreas do conhecimento que não se faz necessário a comprovação da teoria, é comum que ela seja mais bem reafirmada quando

comprovadas, dando-lhes uma sustentação prática com aplicação de estudos de casos concretos. Empregou-se neste trabalho uma pesquisa de campo por meio da aplicação de questionário respondido pelo Sr. Niago Santos, gerente da Loja Rensz Calçados, filial de São Sebastião. Conforme Marconi e Lakatos (2012, p.86), o questionário é um meio de coleta de dados composto por um agrupamento ordenado de perguntas, que deve ser respondida por escrito e que não se faz necessário a presença do entrevistador. Já para Gil (2010, p. 103), “por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado”.

O questionário aplicado foi testado e aperfeiçoado pelos docentes da Faculdade de Tecnologia de São Sebastião.

3.1 Apresentação do Objeto de Pesquisa

Fundada em 13 de novembro de 2000, a Rensz Calçados, maior rede de calçados do Litoral Norte Paulista, está instalada em cinco lojas na região e 3 no Vale do Paraíba, contando com mais de 170 colaboradores alocados em diversas áreas, tais como: logística, tecnologia da informação, comercial marketing, finanças e recursos humanos.

Segundo o site da empresa, a Rensz Calçados tem a visão de ser uma empresa de destaque entre as redes de lojas do Brasil, sua missão oferecer experiências de compra positivas e memoráveis, e assim construir relacionamento de confiança em longo prazo com clientes, colaboradores e parceiros e seus valores. Os valores que a empresa procura manter em seu ambiente são: Colaboração, bom humor contagiante, empreendedores disciplinados, espírito vendedor, questionar para melhorar e ir além pelo cliente.

Conforme consta no site, é uma empresa, que busca inovar seus produtos para sempre estar de acordo com as tendências da moda mundial. Pesquisas, visitas em fábricas e participação em feiras de calçados e eventos de moda, são algumas das fontes que buscam para trazer aos seus clientes as mudanças desenvolvidas na atualidade. A venda de calçados e acessórios, alinhados à necessidade de entregar valor para o mercado, encontra respaldo em uma equipe altamente qualificada e no conforto de suas lojas, projetadas em detalhes para oferecer excelente experiência de compra aos seus clientes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao realizar a pesquisa foi feito o seguinte questionamento: Até que ponto o Marketing Digital utilizado pela Rensz aumenta as vendas na loja, levando-se em consideração o poder de compras dos consumidores, assim como o acesso que eles possuem à internet?

Os dados coletados demonstraram que a empresa faz uso dos meios das ferramentas digitais como a principal estratégia para alavancar suas vendas, entender e satisfazer a necessidade dos seus clientes. Segundo o gestor, Sr. Niago Santos, a empresa está sempre preocupada a dar um passo à frente em busca da melhoria contínua e para isso busca aplicar as ações necessárias através da tecnologia digital. Ainda conforme ele, a loja adota também softwares que apontam a quantidade de vendas feitas pelos colaboradores permitindo verificar se as metas foram alcançadas. Ele afirma que com o uso do Marketing Digital a empresa alavancou significativamente sua lucratividade, onde a maior porcentagem das vendas da loja se deve ao uso do Marketing Digital como principal meio de divulgação. Niago Santos, gerente da loja Rensz calçados explica que também recorre a essa

estratégia de monitoramento do plano de marketing para identificar os pontos fortes de seus concorrentes e adaptar aos seus processos o que eles fazem de melhor.

4.1 Coleta de Dados

Para a coleta de dados, utilizou-se uma pesquisa de campo por meio da aplicação de questionário respondido pelo gerente da Loja Rensz Calçados, filial de São Sebastião, Sr. Niago Santos.

A loja possui uma plataforma digital?

Sim. Segundo o gestor, a empresa trabalha com uma plataforma digital entre os departamentos. Senhor Niago explica que a loja Rensz possui uma Plataforma digital como ferramenta estratégica para alcançar as metas pelas quais a empresa almeja alcançar.

Conforme ele, é de suma relevância a implantação das ferramentas que dão a alavancagem necessária para o crescimento da organização. A afirmação do Sr. Niago, nos leva ao encontro de Kotler e Keller (2012), quando estes explicam que, se tornam imprescindíveis a percepção e a dimensão da utilização desta ferramenta dentro das organizações como ferramenta estratégica para captar, manter e fidelizar clientes por meio da criação, entrega e comunicação de um valor superior.

Como é elaborado o planejamento de marketing da Loja Rensz calçadista?

Conforme o gerente, Sr. Niago, o planejamento é elaborado através da utilização do sistema Indeva, na qual é colocada as metas diárias, itens por vendas, as vendas médias da empresa, metas semanais e metas mensais. A Loja possui também o sistema Cid que visa contabilizar a quantidade de clientes que visitam a loja e a partir dessa informação é feito a conversão dos dados.

O planejamento é elaborado de acordo as técnicas existentes, utilizando das mais avançadas ferramentas e métodos disponíveis, de acordo mencionou Kotler e Keller (2012), pois como explicam os autores, o bom marketing não é acidental é resultado de um cuidadoso processo de planejamento e execução.

Como a Rensz calçados faz uso do Marketing Digital para atrair novos consumidores?

O gestor explica que é feito um planejamento mensal, onde estão sempre um passo à frente abrindo novas oportunidades, para conquistar e fidelizar seus consumidores. Segundo ele, a estratégia para atrair e interagir com seus clientes é investir alto na área do Marketing Digital, criando promoções e descontos diferenciados no mercado, através das mídias sociais. A afirmação do Sr. Niago vai ao encontro do que afirma (OLIVEIRA, 2000 p.9 apud MARCONDES, 2015), onde explicam que o foco do Marketing Digital é desenvolver estratégias de marketing através da internet, em que organizações e consumidores buscam interatividade total nos seus relacionamentos.

Para Silveira (2017), ainda, o consumidor além de tomar a iniciativa na busca pelas informações, ele procura interagir, criar e compartilhar dados sobre os itens e as marcas e as organizações que buscam pela eficácia, devem buscar entender esse novo comportamento, pois a Era Digital é a era do consumidor conectado.

Abertura a novas ideias de políticas de vendas, promoções, veículos de propaganda que possam ampliar a base de consumidores?

Sim. Analisando os conceitos dos 4Ps do marketing (Marketing Mix) citado por Kotler e Keller

(2012, p.24): produto, preço, praça e promoção, a técnica implantada para a divulgação dos produtos da loja pela Rede TV como meta para atingir o público alvo, visa ampliar a visão dos consumidores sobre seus produtos.

A loja possui um canal de interação com clientes para verificar se os produtos atendem as expectativas?

Sim. Através das redes sociais, como Facebook, Instagram, Pinterest e a própria loja virtual. De acordo com o que explica Mota (2014), o consumidor vem ganhando força, a confiança que eles têm uns nos outros é maior do que na empresa, e com a influência das redes sociais as empresas estão revendo e tomando decisões antes não pensadas. Segundo Sr. Niago Santos, a Rensz é uma empresa que está sempre preocupada em atender as expectativas dos seus consumidores, para isso tem o comprometimento de saber o que eles pensam ou sentem em relação aos produtos oferecidos.

A loja tem um canal de atendimento ao consumidor para dar sugestões ou possíveis reclamações? Se sim, como funciona o canal de reclamações da empresa Rensz?

Sim. A Rensz possui um sistema CRM (*Customer Relationship Management*), onde divulgam torpedos de SMS aos clientes para medir o grau de satisfação.

Como menciona (OLIVEIRA, 2000 p.9 apud MARCONDES, 2015) o desenvolvimento estratégico de marketing através da internet e outros meios de divulgação visando buscar uma integração com seus consumidores, demonstram que a loja procura utilizar dos meios que visam mensurar esse grau de satisfação.

Pois como afirma Niago Santos, o sistema CRM é uma ferramenta que representa processos, *softwares*, estratégias de negócios e até mesmo a cultura, visando o gerenciamento da relação com os clientes para satisfazê-los e fidelizá-los. Quando o cliente efetua uma compra ele realiza um cadastro no caixa. O sistema envia uma mensagem falando como foi o atendimento e o que precisa ser melhorado, os clientes também podem dar suas opiniões e reclamações através do Facebook.

Qual é o número de visitantes mensais?

Segundo o gerente, a loja recebe entorno de 13.000 visitantes por mês. A loja mede e quantifica o número de visitantes mensais, para poder mensurar e verificar qual foi a evolução após a implantação das ferramentas estratégicas como: redes sociais (Pinterest, Facebook, Instagram) e divulgação pela Rede TV. A estratégia utilizada pela loja confirma o que explica Rocha (1999, p.15), citado por Garcia (2012), onde afirma que o marketing é uma função que gerencia a oferta e a procura do comércio, utilizando-se de um conjunto de princípios e técnicas para alcançar as metas.

Qual a porcentagem de elevação da lucratividade com as divulgações dos produtos nas redes sociais? O gestor não divulgou esses dados.

Como é o relacionamento com os seguidores nas redes sociais?

De acordo com o gestor a loja possui um excelente relacionamento com seus clientes. Como explica Cobra (2009, p. 82), para analisar o comportamento do consumidor inclui entender suas atividades físicas e mentais. Ainda conforme ele, para compreender as necessidades e desejos dos consumidores é preciso conhecer as pessoas, seus gostos, suas necessidades até mesmo suas fantasias, pois no ato da

compra as influências fazem o consumidor mudar de ideia no último momento.

Já para Silveira (2017), os clientes nesta Era Digital se mantêm conectados todo o tempo, usando informações, dados, influenciando outras pessoas em suas comunidades e tomando decisão de compras.

Considerando esse contexto, a loja procura manter um bom relacionamento com o intuito de entender o comportamento dos clientes para oferecer produtos que atendam às suas expectativas.

As metas da loja, utilizando o Marketing Digital, estão trazendo bons resultados? Se sim, explique quais foram as mudanças alcançadas devido ao uso desses meios.

Sim. Conforme o gestor, a loja é destaque entre as demais com milhares de clientes fidelizados. A Rensz analisa, acompanha o mercado e procura se atualizar as novas tendências para sempre estar um passo à frente, buscando inovar seus produtos e ter um diferencial competitivo.

A Rensz Calçados utiliza o conceito citado por Las Casas (2006, p. 132), que conforme o autor, para lançar no mercado produtos que atinjam os objetivos do conceito de marketing ou mesmo manter o nível satisfatório de atendimento, torna-se necessário entender a razão e a forma pela qual os consumidores realizam suas compras. O gerente, Niago Santos, afirma que com o uso do Marketing Digital, a loja procurou entender a razão que induz seus consumidores a comprar seus produtos ajustando-os as necessidades dos seus clientes. Ele explica ainda que com a estratégia aplicada a empresa alavancou significativamente sua lucratividade, onde a maior porcentagem das vendas se deve ao uso do Marketing Digital como principal meio de divulgação.

Qual é a estratégia da loja, para manter a fidelização dos seus clientes?

Segundo o gestor, Niago Santos, a empresa utiliza pesquisa que verifica o grau de satisfação do consumidor no qual a loja foi eleita como a melhor do litoral em atendimento ao cliente. Isso vai ao encontro do que afirma Mota (2014), sobre os atuais consumidores que querem participar, mas exigem desenvolvimento e personalidade da empresa. A técnica demonstra que a loja utiliza de meios que inclui a participação dos consumidores com o objetivo de verificar o nível de satisfação sobre o desempenho de produtos e serviços oferecidos pela empresa.

A loja utiliza o *benchmarking* com o objetivo de registrar/atualizar as informações dos concorrentes (preços, pagamento, garantias)?

Sim. Niago Santos, gerente da loja Rensz calçados explica que, é realizado periodicamente esta busca de informações em campo, analisando preços e planos de pagamentos como estratégia de monitoramento do plano de Marketing para identificar as melhores práticas realizadas por seus concorrentes e adaptá-los aos seus processos o que eles fazem de melhor. O gestor utiliza o método de Sales (2017), que conforme ela as organizações adotam essa excelente estratégia para identificar e mensurar as potenciais melhorias de mudança e inovação através de novas técnicas, como sinônimo de identificação e aprendizagem de boas práticas.

5. CONCLUSÃO

Portanto, considerando as pesquisas realizadas para análise de estudo, podemos afirmar que ocorre influência do Marketing Digital na decisão de compras dos clientes da Rensz Calçados de São

Sebastião.

A loja proporciona aos consumidores flexibilidade e agilidade na hora da escolha do produto. Por meio das mídias sociais divulgam seus produtos e principalmente sua marca, fornecendo aos seus clientes maior acessibilidade. Por meio de uma organização planejada e padronizada pelos gestores da empresa, a Rensz Calçados, utilizando os canais digitais como Pinterest, Facebook e Instagram oferece aos seus clientes seus produtos e serviços, com o intuito de atender as necessidades e expectativas dos clientes.

Isso, confirma o que citou Silveira (2017), quando declara que o consumidor além de tomar a iniciativa na busca pelas informações, ele procura interagir, criar e compartilhar dados sobre os itens e as marcas.

Logo, o Marketing Digital é visto como uma tendência, onde os consumidores modernos escolhem fazer suas compras pela internet, pois a Era Digital proporciona praticidade tanto para a empresa como para os clientes.

Com a estratégia do Marketing Digital como principal meio de divulgação, a loja aumentou significativamente suas vendas e conseqüentemente sua lucratividade. Além de atender as necessidades dos seus clientes, levando até eles os seus produtos com maior facilidade de forma eficaz.

AGRADECIMENTOS

A Deus por ter nos concedido força de vontade para desenvolver este trabalho. A Fatec São Sebastião e todo o seu corpo docente pela assistência que nos forneceram. Agradecemos em especial as professoras Soraya Reis, Alciene Ribeiro e Patrícia Carbonari Pantojo pela confiança no nosso projeto.

REFERÊNCIAS

- COBRA, Marcos. **Administração de Marketing no Brasil**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- CAVALINI, Marcela. **Pesquisa teórica e pesquisa empírica**. Disponível em :<<http://www.midia.uff.br/metodologia/?p=169694>>. Acessado em: 07 de set. 2019.
- GARCIA, Ricardo. **O conceito de marketing**. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/o-conceito-de-marketing>>. Acessado em: 15. ago. 2019.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projeto de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.
- LAS CASAS, Alexandre. **Marketing: Conceitos, Exercícios, Casos**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
- MARCONDES, Fleisson. **O marketing e a internet: Origem e Evolução**. Disponível em:<<http://virtualmarketingpro.com/blog/vmp6005/o-marketing-e-internet-origem-e-evolucao/>>. Acessado em: 11 de set. 2019.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de Pesquisa: Planejamento e Execução de Pesquisas, Amostragens e Técnicas de Pesquisa, Elaboração, Análise e Interpretação de Dados**. 7. ed. São

Paulo: Atlas, 2012.

MARTINS JUNIOR, Joaquim. **Como Escrever Trabalhos de Conclusão de Curso**. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

PORTAL DA EDUCAÇÃO. **Metodologia Científica**: Tipos de pesquisa. Disponível em:<<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/metodologia-cientifica-tipos-de-esquisa/50264>>. Acessado em: 07 de set. 2019.

MOTA, Rafaela. **O poder do consumidor na Era Digital**. Disponível em:<<https://administradores.com.br/artigos/o-poder-do-consumidor-na-era-digital>>. Acessado em: 11 de set. 2019.

RENSZ. **Sobre a Rensz**. Disponível em: <<https://www.rensz.com.br>>. Acessado em: 24 de ago. 2019.

SALES, Rafaela. **Benchmarking**: Do significado à importância. Disponível em:<<https://www.portal-administracao.com/2017/10/benchmarking-do-significado-importancia.html>>. Acessado em: 07 de set. 2019.

SILVEIRA, Nelson. **O novo consumidor da Era Digital**. Disponível em: <<https://economia.ig.com.br/2017-10-16/nelson-silveira.html>>. Acessado em 27. ago. 2019.